

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633632>

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЛУБОКОГО ПРИКУСА: ОБЗОР КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Нигматов Рахматулла Нигматович

Д.М.Н.,

Бахшиллаева Сугдиёна Аброржон кизи, Саидова Мехригиё Дониёр кизи
докторанты PhD

Кафедра Ортодонтии и зубного протезирования Ташкентского
Государственного Медицинского Университета

АННОТАЦИЯ

Глубокий прикус у детей и подростков относится к распространённым вертикальным аномалиям окклюзии и может сопровождаться изменением окклюзионных контактов, перераспределением жевательной нагрузки, нарушением резцового ведения и функциональной адаптацией жевательной мускулатуры. Вопрос влияния коррекции глубокого прикуса на биомеханику височно-нижнечелюстного сустава остаётся клинически значимым, поскольку ортодонтическое лечение изменяет не только положение зубов, но и характер межокклюзионных взаимоотношений, траекторию движений нижней челюсти и нейромышечный контроль жевательной функции.

Ключевые слова: глубокий прикус, ВНЧС, жевательная функция, электромиография, кинезиография, окклюзионная нагрузка, ортодонтическое лечение, дети, функциональная адаптация.

Цель обзора — обобщить данные клинических и инструментальных исследований, посвящённых изменениям жевательной функции, активности жевательных мышц и функционального состояния ВНЧС у детей и подростков в процессе ортодонтической коррекции глубокого прикуса.

По данным литературы, коррекция глубокого прикуса может сопровождаться изменением электромиографической активности жевательных мышц, более равномерным распределением окклюзионных контактов,

изменением траектории открывания и закрывания нижней челюсти, а также функциональной адаптацией краниомандибулярной системы. Однако доказательная база остаётся неоднородной: результаты исследований зависят от возраста пациентов, типа аномалии, метода лечения, исходного состояния ВНЧС, протокола ЭМГ-регистрации и длительности наблюдения.

Клинически обоснованная коррекция глубокого прикуса должна учитывать не только величину вертикального резцового перекрытия, но и положение нижней челюсти, состояние суставных структур, мышечный баланс, характер окклюзионных контактов и стабильность результата в ретенционном периоде.

ABSTRACT

Background. Deep bite is one of the most common vertical malocclusions in children and adolescents. It may be associated with altered anterior guidance, redistribution of occlusal loading, changes in mandibular kinematics, and functional adaptation of the masticatory muscles and temporomandibular joint. Although deep bite correction is primarily aimed at normalizing vertical incisal overlap, its clinical effect extends beyond dentoalveolar changes and may involve the entire craniomandibular system.

Keywords: deep bite, temporomandibular joint, masticatory function, electromyography, mandibular kinematics, occlusal load, orthodontic treatment, children, functional adaptation.

Objective. The aim of this review was to summarize clinical and instrumental data on changes in masticatory movement patterns, electromyographic activity of the masticatory muscles, occlusal load distribution, and functional status of the temporomandibular joint in children undergoing orthodontic correction of deep bite.

MATERIALS AND METHODS

An analytical review of the scientific literature was conducted, including publications on orthodontic treatment of deep bite, surface electromyography of the masticatory muscles, mandibular kinesiography, digital occlusal analysis, and magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint. Particular attention was given to studies involving children and adolescents with vertical malocclusions and functional assessment before, during, and after orthodontic treatment.

RESULTS

Available evidence indicates that orthodontic correction of deep bite may be accompanied by changes in the activity and coordination of the masseter and temporalis muscles, improved distribution of occlusal contacts, reduction of excessive

anterior loading, and modification of mandibular opening and closing trajectories. In selected patients, normalization of vertical occlusal relationships may contribute to more favorable functional conditions for the temporomandibular joint. However, the reported outcomes vary depending on patient age, malocclusion phenotype, treatment mechanics, baseline temporomandibular joint status, electromyographic recording protocols, and duration of follow-up.

CONCLUSION

Orthodontic correction of deep bite in growing patients should be considered not only as dentoalveolar correction of excessive vertical overlap but also as a functional intervention affecting the occlusal-muscular-articular complex. A functionally oriented treatment approach, including assessment of mandibular position, occlusal support, masticatory muscle balance, temporomandibular joint symptoms, and retention stability, is essential for achieving predictable and stable clinical outcomes. Further prospective studies with standardized instrumental protocols are required to clarify the relationship between deep bite correction and long-term functional adaptation of the craniomandibular system.

ВВЕДЕНИЕ

Глубокий прикус представляет собой вертикальную аномалию окклюзии, при которой наблюдается избыточное перекрытие нижних резцов верхними. В клинической практике диагностически значимым считается увеличение overbite более 4 мм либо перекрытие более одной трети клинической коронки нижних резцов. Выраженность аномалии может варьировать от зубоальвеолярной формы до сочетанных скелетно-зубоальвеолярных нарушений.

Клиническое значение глубокого прикуса не ограничивается эстетическими и зубоальвеолярными изменениями. При выраженном вертикальном перекрытии возможно нарушение резцового пути, ограничение функциональных движений нижней челюсти, перегрузка фронтального отдела, травматизация слизистой оболочки, повышение риска патологической стираемости и формирование компенсаторных мышечных паттернов.

Особое значение имеет оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава. Глубокий прикус сам по себе не является прямым доказанным этиологическим фактором дисфункции ВНЧС, однако при сочетании с дистальным положением нижней челюсти, парафункциями, нарушением окклюзионной поддержки и мышечной гиперактивностью может участвовать в формировании неблагоприятных функциональных условий.

В связи с этим ортодонтическая коррекция глубокого прикуса должна рассматриваться не только как устранение избыточного вертикального

перекрытия, но и как этап функциональной перестройки окклюзионно-мышечно-суставного комплекса.

Цель обзора

Оценить и систематизировать данные литературы о влиянии ортодонтической коррекции глубокого прикуса у детей и подростков на характер жевательных движений, активность жевательной мускулатуры и функциональное состояние височно-нижнечелюстного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведён аналитический обзор научной литературы, посвящённой ортодонтическому лечению глубокого прикуса, функциональной диагностике жевательной системы, электромиографической оценке жевательных мышц, кинезиографическому анализу движений нижней челюсти и оценке состояния ВНЧС.

В анализ включались публикации, содержащие данные о:

- пациентах детского и подросткового возраста с вертикальными аномалиями окклюзии;
- ортодонтической коррекции глубокого прикуса функциональными аппаратами, съёмной и несъёмной аппаратурой, механикой интрузии резцов или контролируемой экстррузии боковых зубов;
- применении инструментальных методов оценки: поверхностной электромиографии, кинезиографии, цифрового анализа окклюзии, МРТ ВНЧС;
- функциональных изменениях жевательной системы до, во время и после ортодонтического лечения.

Учитывались данные учебных руководств, клинических исследований, систематических обзоров и публикаций в рецензируемых стоматологических и ортодонтических журналах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

- Изменение мышечной активности

Поверхностная электромиография позволяет объективизировать функциональное состояние жевательных мышц, включая *m. masseter* и *m. temporalis*, при различных функциональных пробах: покое, максимальном сжатии зубов, жевании и глотании.

У пациентов с выраженным глубоким прикусом могут выявляться признаки функциональной асимметрии, повышенной активности височных мышц, нарушения координации между правой и левой сторонами, а также изменение соотношения активности жевательных и височных мышц. Однако эти показатели не являются специфичными только для глубокого прикуса и должны

интерпретироваться с учётом возраста, типа роста, наличия парафункций, болевого синдрома и состояния окклюзионной поддержки.

После ортодонтической коррекции вертикального перекрытия в ряде исследований описывается тенденция к более сбалансированной мышечной активности. Клинически это может проявляться уменьшением мышечного напряжения, более симметричным включением жевательных мышц и улучшением координации при закрывании нижней челюсти.

При этом некорректно рассматривать снижение ЭМГ-активности как универсальный критерий успешного лечения. В одних клинических ситуациях нормализация функции может сопровождаться снижением гиперактивности, в других — увеличением эффективности мышечного сокращения за счёт восстановления окклюзионной поддержки.

- Перераспределение окклюзионной нагрузки

При глубоком прикусе часто наблюдается функциональная перегрузка фронтального отдела, особенно при выраженном резцовом перекрытии, ретрузии верхних резцов и ограничении передних движений нижней челюсти. Это может изменять характер смыкания зубов и снижать участие боковых отделов в распределении жевательной нагрузки.

Цифровой анализ окклюзии позволяет оценивать последовательность появления контактов, относительное распределение нагрузки справа и слева, время окклюзии и дисокклюзии. После коррекции глубокого прикуса клинической целью является формирование стабильных множественных контактов в боковых отделах, устранение травматичной фронтальной перегрузки и обеспечение контролируемого резцового ведения.

Следует учитывать, что T-Scan и другие цифровые методы не заменяют клиническую диагностику, артикуляционную бумагу, анализ моделей, окклюзиограмму и оценку функции ВНЧС. Их значение заключается в количественной регистрации динамики окклюзионных контактов и мониторинге функциональной адаптации.

- Биомеханика ВНЧС

Положение суставных головок и суставного диска зависит от комплекса факторов: скелетного класса, вертикального типа роста, положения нижней челюсти, состояния окклюзионной поддержки, мышечного тонуса, парафункциональной активности и индивидуальной морфологии суставной ямки.

При глубоком прикусе, особенно в сочетании со II классом и ретрузией резцов, возможно ограничение функциональной траектории нижней челюсти и формирование заднего вектора смещения при смыкании. В таких случаях

ортодонтическое лечение должно проводиться с контролем положения нижней челюсти и оценкой симптомов ВНЧС.

МРТ остаётся наиболее информативным методом визуализации суставного диска, мягкотканых структур и внутрисуставных изменений.

Однако проведение МРТ показано не всем пациентам с глубоким прикусом, а преимущественно при наличии клинических признаков дисфункции: боли, щелчков, блокировки, ограничения открывания рта, девиации, анамнеза травмы или подозрения на внутренние нарушения сустава.

Коррекция глубокого прикуса может улучшать функциональные условия для ВНЧС за счёт восстановления вертикального соотношения, окклюзионной поддержки и более физиологичной траектории закрывания нижней челюсти. Однако утверждать о «нормализации положения диска» без МРТ-контроля некорректно.

- Изменение характера жевательных движений

Кинезиографический анализ позволяет оценивать амплитуду открывания рта, траекторию открывания и закрывания, наличие девиации, латеральных смещений и нестабильных микродвижений.

У детей с глубоким прикусом могут наблюдаться ограничение вертикальной амплитуды движений, изменение траектории закрывания, преобладание адаптационных движений и снижение эффективности жевательного цикла. После ортодонтической коррекции возможно улучшение кинематики нижней челюсти, однако степень восстановления зависит от полноты окклюзионной коррекции, мышечной адаптации и стабильности достигнутого результата.

Функциональная адаптация обычно не завершается сразу после устранения избыточного перекрытия. Для перестройки мышечно-суставных паттернов требуется период наблюдения и ретенционной стабилизации. В клинической практике целесообразно оценивать не только величину overbite после лечения, но и характер контактов, движения нижней челюсти, состояние мышц и жалобы пациента.

Клинические аспекты ортодонтической коррекции

При планировании лечения глубокого прикуса необходимо определить его ведущий механизм:

1. избыточная экстррузия резцов;
2. недостаточная высота боковых отделов;
3. выраженная кривая Шпее;
4. ретрузия верхних или нижних резцов;
5. скелетный вертикальный дефицит;

6. сочетание глубокого прикуса со II классом;
7. функциональное смещение нижней челюсти.

Выбор механики должен быть этиологически обоснованным. У растущих пациентов могут применяться съёмные аппараты с накусочной площадкой, функциональные аппараты, несъёмная техника с контролем кривой Шпее, интрузионная механика, bite turbos, элайнеры с вертикальным контролем, а также комбинированные подходы.

Чрезмерная или неконтролируемая интрузия резцов без оценки положения нижней челюсти, окклюзионной поддержки и функции ВНЧС может привести к временной мышечной дискоординации, нестабильности окклюзионных контактов и риску рецидива. Поэтому функциональная диагностика и ретенционный контроль имеют принципиальное значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ортодонтическая коррекция глубокого прикуса у детей и подростков может сопровождаться изменением жевательной функции, электромиографической активности мышц, распределения окклюзионных контактов и кинематики нижней челюсти. Эти изменения отражают адаптацию окклюзионно-мышечно-суставного комплекса к новым вертикальным параметрам окклюзии.

Наиболее клинически значимыми задачами лечения являются:

- устранение травматичного вертикального перекрытия;
- восстановление стабильной окклюзионной поддержки;
- формирование контролируемого резцового ведения;
- предупреждение перегрузки фронтального отдела;
- контроль положения нижней челюсти;
- мониторинг симптомов ВНЧС;
- обеспечение ретенционной стабильности.

Имеющиеся данные подтверждают важность функционально ориентированного подхода, однако не позволяют рассматривать коррекцию глубокого прикуса как универсальный метод профилактики или лечения дисфункции ВНЧС. Для повышения доказательности необходимы проспективные клинические исследования с унифицированными протоколами ЭМГ, кинезиографии, цифрового анализа окклюзии и, при наличии показаний, МРТ ВНЧС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Proffit W.R., Fields H.W., Larson B., Sarver D.M. Contemporary Orthodontics. 6th ed. Elsevier; 2019.

2. Graber L.W., Vanarsdall R.L., Vig K.W.L., Huang G.J. [09.06.2026 14:53] Sogdiana: Orthodontics: Current Principles and Techniques. 6th ed. Elsevier; 2017.
3. Okeson J.P. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 8th ed. Elsevier; 2020.
4. Larheim T.A., Westesson P.L. Maxillofacial Imaging. Springer; 2016.
5. Kiliaridis S. Masticatory muscle influence on craniofacial growth. *Acta Odontologica Scandinavica*. 1995;53(3):196–202.
6. Alshammari A., Almotairy N., Kumar A., Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clinical Oral Investigations*. 2022;26:2335–2351.
7. Szymańska-Skrzypek A., et al. Electromyographic Assessment of Muscle Activity in Children Undergoing Orthodontic Treatment—A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*. 2024;13(7):2051.
8. Rasol O.A., Hajeer M.Y., Alam M.K., et al. Evaluation of different methods of correcting deep bite in adult and adolescent patients: a systematic review and meta-analysis. *Progress in Orthodontics*. 2025;26:37.
9. Manfredini D., Guarda-Nardini L. Temporomandibular disorders in orthodontic patients. *Progress in Orthodontics*. 2010;11(2):132–136.
10. Luther F. Orthodontics and the temporomandibular joint: where are we now? Part 1. Orthodontic treatment and temporomandibular disorders. *The Angle Orthodontist*. 1998;68(4):295–304.
11. Michelotti A., Iodice G. The role of orthodontics in temporomandibular disorders. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2010;37(6):411–429.
12. Rinchuse D.J., Kandasamy S. Myths of orthodontic gnathology. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2009;136(3):322–330.
13. Wiczorek A., Loster J.E. Activity of the masticatory muscles and occlusal contacts in young adults with and without orthodontic treatment. *BMC Oral Health*. 2015;15:116.
14. Kerstein R.B. Current applications of computerized occlusal analysis in dental medicine. *General Dentistry*. 2001;49(5):521–530.
15. Qadeer S., Kerstein R., Kim R.J., Huh J.B., Shin S.W. Relationship between articulation paper mark size and percentage of force measured with computerized occlusal analysis. *Journal of Advanced Prosthodontics*. 2012;4(1):7–12.
16. Al-Moraissi E.A., et al. The hierarchy of different treatments for temporomandibular disorders: an umbrella review. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2020;47(9):1109–1122.

17. Türp J.C., Schindler H. The dental occlusion as a suspected cause for TMDs: epidemiological and etiological considerations. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2012;39(7):502–512.
18. Türp J.C., Greene C.S., Strub J.R. Dental occlusion: a critical reflection on past, present and future concepts. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2008;35(6):446–453.
19. Conti A.C.C.F., et al. Relationship between signs and symptoms of temporomandibular disorders and orthodontic treatment: a cross-sectional study. *The Angle Orthodontist*. 2003;73(4):411–417.
20. Thilander B., Rubio G., Pena L., de Mayorga C. Prevalence of temporomandibular dysfunction and its association with malocclusion in children and adolescents. *The Angle Orthodontist*. 2002;72(2):146–154.
21. Chisnoiu A.M., et al. Factors involved in the etiology of temporomandibular disorders — a literature review. *Clujul Medical*. 2015;88(4):473–478.
22. Slavicek R. *The Masticatory Organ: Functions and Dysfunctions*. Gamma Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs-AG; 2002.
23. Dawson P.E. *Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design*. Mosby Elsevier; 2007.
24. McNamara J.A. Components of Class II malocclusion in children 8–10 years of age. *The Angle Orthodontist*. 1981;51(3):177–202.
25. Nanda R. *Biomechanics and Esthetic Strategies in Clinical Orthodontics*. Elsevier Saunders; 200